

“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJ LOKOMOTIV PARKI TAHLILI VA LOKOMOTIVLARNING QOLDIQ XIZMAT MUDDATINI ANIQLASH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li

*Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

АНАЛИЗ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА АО “О‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

*Абдулазиз Юсуфов Махамадли ўгли
докторант,*

*Ташкентский государственный транспортный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

ANALYSIS OF THE LOCOMOTIVE FLEET OF JSC “O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AND DETERMINATION OF THEIR REMAINING SERVICE LIFE

Abdulaziz Yusufov

Doctoral student,

*Tashkent state transport university,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Аннотация; Ushbu maqolada “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning lokomotiv parki tahlili keltirib o‘tilgan. O‘zbekiston Respublikasidagi “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ va o‘zining temir yo‘llariga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning lokomotiv parkidagi xizmat muddati tugayotgan lokomotivlarni zamonaviy texnik diagnostika usullaridan foydalanib qoldiq xizmat muddatini uzaytirish tartibi keltirib o‘tilgan.

Калит so‘zlar: lokomotiv asosiy ramasi, texnik diagnostika, lokomotiv parki, qoldiq xizmat muddati.

Аннотация; В данной статье представлен анализ локомотивного парка АО «O‘zbekiston temir yo‘llari». Представлен порядок продления остаточного срока службы локомотивов локомотивного парка АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» и юридических лиц, владеющих собственными железными дорогами, с использованием современных методов технической диагностики.

Ключевые слова: главная рама локомотива, техническая диагностика, локомотивный парк, остаточный ресурс.

Abstract; This article presents an analysis of the locomotive fleet of Uzbekistan Railways JSC. The procedure for extending the residual service life of locomotives of the locomotive fleet of “O‘zbekiston temir yo‘llari” JSC and legal entities owning their own railways, using modern methods of technical diagnostics, is presented.

Keywords: locomotive main frame, technical diagnostics, locomotive fleet, residual life.

KIRISH

Dunyoda eng arzon transport turi bo‘lgan dengiz transportiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniga ega bo‘lmagan qirqdan ortiq mamlakat bor. O‘zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasidagi dengiz transportiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish imkoniga ega bo‘lmagan davlatlar bilan chegaradosh bo‘lib, dunyodagi nafaqat dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan, balki dengiz yo‘llariga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan davlatlar bilan chegaradosh ikki davlatdan biridir. Respublikamizda yuk va yo‘lovchi tashish hajmining katta ulushi temir yo‘llarning xissasiga to‘g‘ri keladi.

Mamlakatimizda pandemiya sharoitidan keyin yildan-yilga yuk va yo‘lovchi tashish hajmi ortib bormoqda, bu esa o‘z navbatida temir yo‘l tortuv harakat tarkibini texnik soz holatda ushlab turish dolzarb vazifa hisoblanadi[1].

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv parki yuk va yo‘lovchi tashuvchi tortish quvvati yuqori bo‘lgan zamonaviy elektrovozlar bilan doimiy ravishda yangilanmoqda. Quyidagi 1-jadvalda “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning 2021–2022 yillardagi lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv turlarining soni bo‘yicha tahlili keltirib o‘tilgan[2].

1-jadval

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning 2021-2022 yillar oralig‘idagi lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv turlarining soni bo‘yicha tahlili

№	Tortuv harakat tarkibining turlari	Lokomotiv parkining 2020-yildagi holati	Lokomotiv parkining 2021-yildagi holati	Lokomotiv parkining 2022-yildagi holati (Bashorat)
1	Elektrovozlar	109	126	137
2	Magistral teplovozlar	94	95	87
3	Elektroseksiyalar	18	18	18
4	Manyo vr lokomotivlari (ТЭМ2 va ЧМЭ3)	173	173	184
5	Jami lokomotivlar	394	412	434

* Ushbu 1-jadvalda o‘zining temir yo‘llariga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv turlari bo‘yicha soni keltirib o‘tilmagan.

Lokomotiv parkini 2021–2022 yillardagi tahlili shuni ko‘rsatadiki, elektroseksiyalar va manyovr lokomotivlari sonida o‘zgarish kuzatilmagan. Elektrovozlar sonidagi o‘shish esa yangi zamonaviy elektrovozlarni harid qilinganligi, magistral teplovozlar sonidagi kamayish esa xizmat muddatini o‘tab bo‘lgani uchun teplovozlarni xisobdan chiqarilganligi

(списания) sababli o‘zgargan[3]. Tortuv harakat tarkibini turlari va soni, ularni ishlab chiqarilgan yillari (yoshi) bilan uzviy bog‘liqligi asosida lokomotiv parkini o‘rtacha yoshini aniqlash imkonini beradi.

Quyidagi 1,2–diagrammada esa «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ ning lokomotiv parkidagi 2022-yilda holatiga ko‘ra foydalanishdagi tortuv harakat tarkibining turlarini ishlab chiqarilgan yillari (yoshi) kesimidagi tahlili keltirib o‘tilgan.

1-diagramma: Lokomotiv parkining 2021 yildagi holati

2-diagramma: Lokomotiv parkining 2022 yildagi holati

1-diagrammani tahlili bo‘yicha lokomotiv parkini ishlab chiqarilganiga 20–30 yilgacha bo‘lgan tortuv harakat tarkibida manyovr lokomotivlar 23 %, elektrovozlar 59 %, magistral teplovozlar 18 %ni tashkil etadi. 2–diagrammada esa ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan tortuv harakat tarkibida manyovr lokomotivlari 59 %, elektrovozlar 10 % va magistral teplovozlar 31 %ni tashkil etadi.

ILMIY–TADQIQOT METODLARI

Yuqoridagi jadval va diagrammalar tahlili shuni ko‘rsatadiki O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘llaridagi yuk va yo‘lovchi tashish uchun xizmat qiladigan lokomotivlarni normativ texnik xujjatlar asosida xizmat qilish muddati tartibga solingan va bu xizmat muddatini lokomotivni ishlab chiqargan korxonaga belgilaydi. Bir tomondan lokomotivlarning ekspluatatsion nosozliklari, ikkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l transportida (“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ) yuk tashish hajmining barqaror o‘shish sur‘ati tufayli tortuv xarakat tarkibi sonini ko‘paytirishning usullarini izlashga majbur etadi. Ushbu muammoni hal qilishning mumkin bo‘lgan usullaridan biri sifatida, belgilangan xizmat muddati tugagandan so‘ng, lokomotivlarini kapital ta‘mirlash davrida xizmat muddatini uzaytirish ishlari amalga oshirish talab etiladi[4].

Modernizatsiya qilingan temir yo'l transporti ob'ekti yetarlicha tez o'zini oqlasa, samarali bo'ladi va bu uning metall konstruksiyali tarkibiy qismlarini (asosiy rama, arava ramalari, kuzov, kabina va boshqalar) saqlab qolish zaruriyatini ta'minlaydi[5].

Lokomotivlarning qoldiq xizmat muddatini aniqlash va qoldiq xizmat muddatini uzaytirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

1. Belgilangan xizmat muddatini o'tab bo'lgan lokomotiv;

2. Texnik hujjatlari va lokomotivdan foydalanish shartlarini tahlili;

- normativ texnik xujjatlar va foydalanish va ta'mirlash hujjatlari. Ishlab chiqarish texnologiyasi, materiallari kabi ma'lumotlarni o'rganib chiqish.

3. Texnik holatini tekshirish;

- vizual tekshirish, geometrik o'lchovlar, defektoskopiya, metallografiya, statik va dinamik sinovlar.

4. Texnik holatining kritik parametrlarini aniqlash;

- kuchlanganlik-deformatsiya holati, chegaraviy holati va uning mezonlari.

5. Mezonlarni tanlash;

- statik mustahkamlik, charchoq, hayotiylik.

6. Qoldiq resursini baholash;

7. Qaror qabul qilish;

- hisobdan chiqarish (списания) yoki modernizatsiya qilish va ta'mirlash.

8. Lokomotivning foydalaniladigan ish sharoitlarini qayta ko'rib chiqish va ma'lum vaqtdan keyingi ekspluatatsiya.

Yuqoridagi ketma-ketlik asosida xizmat muddatini o'tab bo'lgan lokomotivlarni diagnostika orqali ayni vaqtdagi texnik holatini aniqlash ishlari amalga oshiriladi[6].

NATIJALAR

Lokomotiv uzal-agregatlari kapital ta'mirlash mobaynida ta'mirlanadi yoki ta'mirlashga yaroqsiz extiyot qismlari yangisiga almashtiriladi. Uzal-agregatlarni ta'mirlash jarayonida ishlash qobiliyati qisman saqlanib qoladi va tortish rejimiga ta'sir etmaydi. Barcha ta'mirlash ishlari lokomotiv turiga ko'ra ta'mirlashni texnologik jarayon ketma-ketligi asosida amalga oshiriladi.

Lokomotivlarni qoldiq xizmat muddati lokomotiv strukturasi ajralmas qismi bo'lgan va lokomotivning ishlash muddatini belgilaydigan va lokomotivni ishdan chiqarishdan oldin texnologik tarafdin almashtirish mumkin bo'lmagan tayanch qismlari bilan belgilanadi. Lokomotivning tayanch qismlari esa lokomotivning asosiy ramasi va aravacha ramalari hioblanadi. Asosiy ramaning tayanch konstruksiyasi lokomotivlarning ekspluatasiya davomida "O'zbekiston temir yo'llari" AJda texnik foydalanish qoidalari (TFQ) talablariga muvofiq lokomotivning ishonchliligi, funkcionalligi va harakat xavfsizligini ta'minlashi kerak.

Lokomotivning qolgan xizmat muddati asosiy rama va aravacha ramasi texnik holati bilan belgilanadi. Lokomotivning asosiy ramasi tayanch metall konstruksiyasi vertikal, tortish, zarb, tormozlash va inersion kuchlarni o'ziga qabul qilib oladi va ekipaj qismining asosiy qismlariga, arava ramalari (o'qlari) va zarb-tortuv moslamalariga (avtoulagichga) o'tkazadi [7].

XULOSA

O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridagi xizmat muddati tugagan lokomotivlarni tayanch qismlarini diagnostika, tajriba-sinov natijalari asosida aniqlash qoldiq xizmat muddatini aniqlash orqali xavfsiz foydalanish muddatini uzaytirish orqali lokomotiv parkini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

9. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНЫХ РАМ МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13174>

10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНОЙ РАМЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА АО “УТЙ” // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13384>
11. Abdulaziz Yusufov | Sabir Azimov | Shukhrat Jamilov "Determination of Residential Service of Locomotives in the Locomotive Park of JSC "Uzbekistan Railways"" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456- 6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.413-417, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49552.pdf.
12. Абдулазиз Юсуфов Махамадали ўғли, Қодиров Нозим Солиевич, Жамилов Шухрат Фармон ўғли, Келдибеков Зокир Оллабердиевич. (2022). “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти локомотив паркни техник ҳолатини таҳлили. “Yosh Tadqiqotchi” Jurnal, 1(1), 198–205. doi.org/10.5281/zenodo.6298747.
13. А. В. Грищенко, В. В. Грачев, Ф. Ю. Базилевский, М.А. Шрайбер, Ю. М. Ганиева, В. В. Мелникова., Оценка остаточного ресурса несущих конструкций локомотивов промышленного транспорта УДК 629.4.
14. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурасулов А.М, Азимов С.М. (2022). ОЦЕНКА СРЕДНИХ НАПРЯЖЕНИЙ ЦИКЛА В НЕСУЩИХ РАМАХ ТЕПЛОВОЗОВ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РАСЧЕТА ОТ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720495>
15. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурасулов А.М, Жамилов Ш.М. (2022). ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720581>.